

Expédition Borj El Khadra 2021

Rapport Préliminaire sur la Biodiversité de l'Extrême Sud Tunisien

Ouni, R., Hamrouni, H., Dalhoumi, R., Boughdiri, H., Najjar, C., Gansuana, M.,

Nefla, A., Jemaa, B., Dlensi, H., Dakhli, M-A., El Mokni & Ben Aba, W.

Veillez citer ce document comme suit,

Citation:

Ouni, R., Hamrouni, H., Dalhoumi, R., Boughdiri, H., Najjar, C., Gansuana, M., Nefla, A., Jemaa, B., Dlensi, H., Dakhli, M-A., El Mokni, R. & Ben Aba, W. Expédition Borj El Khadra 2021-Rapport Préliminaire sur la Biodiversité de l'Extrême Sud Tunisien. 119pp.

Remerciements

Nous adressons nos plus chaleureux remerciements aux autorités Tunisiennes et à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien et ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette mission inédite.

Les autorités Tunisiennes :

- La Direction Générale des Forêts
- Le Gouvernorat de Tataouine
- Le Commissariat Régional au Développement Agricole de Tataouine
- L'Armée Tunisienne
- La Garde Nationale de Tataouine

© Marc Gansuana

Photo 1 : Notre équipe de scientifiques accompagnés des gardes de la Direction Générale des forêts à Oued Dkouk.

Nos sincères et chaleureux remerciements à notre sponsors Parc Djerba Explore. Merci pour votre intérêt à la conservation et l'aide des scientifiques à mieux connaître la richesse biologique de notre cher pays la Tunisie. Grâce à votre généreuse contribution, l'expédition s'est merveilleusement déroulée.

Notre sponsor :

- Le Parc Djerba Explore

Un grand merci à notre équipe de scientifiques et naturalistes tant sur le terrain qu'aux laboratoires, tous sans exception ont montré leur forte implication dans la réussite de cette expédition.

Tous les membres de l'équipe étaient performants avec des objectifs, des valeurs clairement définis ainsi que des méthodes de travail efficaces. Hormis leurs compétences, l'autre dimension essentielle à la réussite de cette expédition demeure leurs qualités humaines et relationnelles. Le respect était mutuel, tout le monde avait la volonté d'aider et d'accompagner l'un l'autre en cas de besoin, partager un peu de leurs connaissances et expériences.

Les noms des membres de l'équipe de l'expédition sont cités ci-dessous :

- Aymen Nefla - Ornithologue
- Badreddine Jmaa - Ornithologue
- Chawki Najjar - Mammologue
- Habib Dlensi - Ornithologue
- Hela Boughdiri - Herpétologue
- Hannibal Hamrouni - Ornithologue
- Marc Gansuana - Herpétologue
- Mohamed -Ali Dakhli - Ornithologue
- Ridha Dalhoumi - Chiroptérologue
- Ridha Mokni - Botaniste
- Ridha Ouni - Herpétologue & chef de l'expédition
- Wael Ben Aba - Entomologue
- Hedi Chainbi - Chauffeur
- Ali Ben Belghith - Chauffeur

Photo 2 : Photo prise lors du trajet vers le parc Sanghar-Jabbes

© Hela Boughdiri

Hela BOUGHDIRI

Table des matières

Remerciements	4
I- Contexte & objectifs	8
• Organisation et sponsoring	10
• Contenu de ce rapport préliminaire	10
II- Itinéraires	12
III- Photos des sites & zones prospectées	16
1. La réserve naturelle d'Oued Dkouk	18
2. Djebel Kambout - Borj Bourguiba	22
3. Parc national Senghar - Jabbes	24
4. El Borma	26
5. Debbech	28
6. Ain Rziza	30
7. Ain Skhouna	32
8. Bab taliane	34
9. Borj El Khadra	36
10. Lorzot	38
11. Remada	40
IV- Biodiversité Mammalogique	42
1. Introduction	42
2. Résultats	44
3. Conclusion	50

V- Biodiversité des chiroptères	52
1. Introduction	52
2. Matériel et méthodes	52
3. Résultats	54
4. Conclusion	58
VI- Biodiversité de l'herpétofaune	60
1. Introduction	60
2. Matériel et méthodes	62
3. Résultats	64
4. Conclusion	86
VII- Biodiversité ornithologiques	88
1. Introduction	88
2. Matériel et méthodes	88
3. Résultats	90
4. Conclusion	98
VIII- Biodiversité entomologique	100
1. Introduction	100
2. Matériel et méthodes	100
3. Résultats	102
4. Conclusion	112
IX- Conclusion générale & perspectives	114
X- Références bibliographiques	116

I - Contexte & Objectifs

L'extrême Sud Tunisien est réputé par son accès difficile et très réglementé. Cela est expliqué d'une part du fait que c'est une zone militaire à haute protection (vu qu'elle délimite la frontière de la Tunisie avec celles de l'Algérie et de la Libye, ce qui rend les visites très limitées). Et d'autre part, par les conditions météorologiques et géographiques sévères telles que : la forte aridité, les températures infernales, la valeur très élevée des indices UV, le vent qui peut être très violent ainsi que les obstacles naturels comme les

dunes du grand ergs oriental (qui peuvent dépasser les 250m en hauteur).

Toutes ces conditions expliquent la rareté des études scientifiques menées dans ce point le plus méridionale de la Tunisie caractérisé par ses divers milieux naturels désertiques ainsi que sa faune et flore adaptées aux conditions climatiques difficiles.

En effet, 5 missions scientifiques pluridisciplinaires ont été menées dans le sud de la Tunisie dont la dernière date depuis 1986 (il y a 35 ans) voir tableau 1.

Du fait que le prolongement Saharien couvrant environ les 2/3 de la superficie de la Tunisie demeure inexploré, il nous a semblé indispensable d'organiser une nouvelle expédition scientifique et pluridisciplinaire dans le but d'explorer les divers habitats de cette région, d'apporter de nouvelles données sur la biodiversité de l'Extrême Sud Tunisien ainsi de dresser un aperçu général des différents biotopes et leurs états. Une équipe scientifique pluridisciplinaire constituée de 12 membres ainsi que 2 chauffeurs et 5 véhicules 4X4 ont été mobilisés pour cette mission afin de ba-

layer le maximum des régions du désert Tunisien (voir tableau 2).

Ainsi, plus de 1000 Km lors d'un séjour du 14 mai au 21 mai 2021 ont été parcourus dans cette immense région connue comme la plus aride du pays (voir figure 1).

Cela a permis à l'équipe d'évaluer autour de divers milieux (dunaires, rocheux, humides, etc.) et de collecter le maximum de données sur la faune et la flore de ces différents endroits durant cette période.

- Organisation et sponsoring

Cette expédition a été organisée par l'Association Tunisienne de la vie sauvage et soutenue financièrement par le parc Djerba Explore.

- Contenu de ce rapport préliminaire

A travers ce rapport préliminaire on va vous présenter le travail qui a été réalisé par notre équipe de spécialistes durant les 7 jours de terrain. Ainsi, vous allez explorer la beauté des paysages caractérisant cette partie la plus méridionale de la Tunisie ainsi que sa biodiversité qui reste jusqu'à nos jours méconnue.

Remarque : dans ce rapport vous allez trouver des informations sur tous les taxons sauf la partie botanique. En effet, vu les données découvertes et qui sont très pertinentes, deux publications scientifiques touchant à des nouvelles espèces pour la flore de Tunisie sont en cours dont chacune inclut une des espèces que nous avons découvert lors de cette mission. Les résultats de cette partie seront donc publiés juste après la publication des articles.

Tableau 1 : Les expédition antécédentes menées dans le Sud Tunisien

Expédition	Année	Durée
Un bref voyage d'étude de l'École Normale Supérieure de Bardo	1976	Du 28 Mars au 2 Avril → 5 jours
Extrême Sud Tunisien avec l'appui logistique de l'armée Tunisienne	1981	Du 28 Mars au 7 Avril → 10 jours
Expédition 1 sur les Confins Méridionaux des Chotts	1982	Du 20 au 28 Avril → 8 jours
Expédition 2 sur les Confins Méridionaux des Chotts	1984	Du 31 Mars au 9 Avril → 9 jours
Expédition Sud Est Tunisien jusqu'à la frontière libyenne	1986	Du 11 au 19 Juin → 8 jours

II- Itinéraires

Vendredi 14 mai 2021 :

Gabes, Tataouine, Bir Thlathine et le Parc national d'Oued Dekouk.

Samedi 15 mai 2021 :

Parc national d'Oued Dkouk, Remada, Kambout , Borj Bourguiba et le parc national de Sangar Jebbes.

Dimanche 16 mai 2021 :

Parc national de Senghar Jabbes, El Borma, Debbech et Ain Reziza,

Lundi 17 mai 2021 :

Ain Reziza, Gareat ben Saber, Tiaret, Oued Tiaret et Ain Skouna

Mardi 18 mai 2021

Ain Skouna, Bir Pistor, Bab Taliane et Borj El Khadra

Mercredi 19 mai 2021

Borj El Khadra, Tiaret, Oued Zar et Lorzot

Jeudi 20 mai 2021

Lorzot , Kambout et le parc national d'oued Dkouk

Vendredi 21 mai 2021

Parc national d'oued Dkouk et Tataouine

Figure 1 : Le trajet parcouru lors de la mission Borj El Khadra - Mai, 2021

© Marc Gansuana

© Hela BOUGHDIRI

© Hela Boughdiri

Tableau 2 : Coordonnées géographiques des sites visités

Sites visités	Latitude	Longitude
Réserve naturelle d'Oued Dkouk	32°37'30.54"N	10°19'12.22"E
Kambout village	32°17'46.73"N	10°18'26.60"E
Kambout- Borj Bourguiba	32°14'27.31"N	10° 7'36.36"E
Borj Bourguiba	32°12'16.23"N	10° 1'50.34"E
Source d'eau entre Borj Bourguiba- Senghar Jabbes	32° 2'13.13"N	10° 1'53.47"E
Parc national Senghar Jabbes	31°57'30.63"N	9°32'51.86"E
Parc national Senghar Jabbes - El Borma	31°41'14.66"N	9°45'21.54"E
El Borma	31°42'19.15"N	9°14'14.51"E
El Borma Oasis	31°39'7.95"N	9°15'14.32"E
Source d'eau Debbech	31°32'50.54"N	9°30'58.05"E
Ain Reziza	31°39'24.81"N	9°39'33.54"E
Champs l'Arich	31°33'1.26"N	9°37'9.07"E
Gareat Ben saber	31°25'14.85"N	9°43'48.47"E
Tiaret	30°58'53.94"N	10° 9'35.19"E
Oued Tiaret	30°49'31.37"N	10° 8'4.94"E
Ain Skhouna	30°37'21.83"N	10° 1'51.96"E
Ain Skouna- Bir Pistor- Bab Taliane	30°27'16.71"N	9°56'57.55"E
Bab Taliane	30°22'19.00"N	9°45'9.13"E
Borj El Khadra	30°15'14.94"N	9°33'16.88"E
Oued Zar	31°23'34.61"N	10° 1'58.74"E
Lorzot	31°45'57.41"N	10°20'50.55"E
Lorzot - Kambout	32°13'4.30"N	10°16'57.72"E
Oued Fessi ' Tataouine'	33° 4'3.10"N	10°30'35.44"E

© Marc Gansuana

© Hela Boughdiri

Hela BOUGHDIRI

III - Photos des Sites & Zones prospectées

■ 1- La réserve naturelle d'Oued Dkouk

1- La réserve naturelle d'Oued Dkouk

©Marc Gansuana

©Marc Gansuana

■ 2 - Djebel Kambout - Borj Bourguiba

■ 3 - Parc national Senghar - jabbes

© Hela Boughdiri

© Hela Boughdiri

■ 4 - El Borma

© Wael Ben Aba

© Hela Boughdiri

■ 5 - Debbech

© Hela Boughdiri

© Hannibal Hamrouni

6 - Ain Rziza

■ 7 - Ain Skhouna

© Hannibal Hamrouni

Wael Ben Aba

© Hannibal Hamrouni

Hannibal Hamrouni

Hela BOUGHDIRI

■ 8 - Bab Taliane

© Ridha Ouni

■ 9 - Borj El Khadra

■ 10 - Lorzot

© Hannibal Hamrouni

■ 11 - Remada

marc
gansuana

© Marc Gansuana

IV - Biodiversité Mammalogique

Mammifères (sans chiroptères)

1 - Introduction

L'étude des mammifères sauvages pendant cette expédition s'est basée sur les trois techniques suivantes :

1. **Technique indirecte** : qui se base sur la détection et l'identification des empreintes et crottes des mammifères en réalisant au minimum un transect de 300 m dans chaque station prospectée.
2. **Technique de pièges appâtés** : cette technique est spécifique aux petits mammifères tels que les rongeurs et consiste à utiliser des cages appâtées qui permettent de capturer l'animal sans lui faire aucun mal et de le relâcher juste après la prise des données recherchées (photo 11).
3. **Technique de pièges photographiques** : il s'agit d'utiliser une camera dotée d'un capteur de mouvement et qui se déclenche donc automatiquement suite à un changement d'activité à proximité (comme la présence d'un animal) (Photo 3 et 4).

⇒ La première technique a permis une identification

précise des espèces des ongulés, du lièvre du cap, porc épic ainsi que d'autres genres et familles de plusieurs autres taxons comme les canidés et les rongeurs.

⇒ La deuxième et la troisième technique ont permis une identification plus précise mais l'efficacité de détection des mammifères par ces deux dernières techniques était plus faible.

Le nombre total des stations échantillonnées par transects est de 12 stations comme suit :

- deux parcs nationaux
- deux zones montagneuses
- deux zones avec activité agricole
- deux regs
- quatre zones humides.

Seulement quatre nuitées favorables dans quatre stations différentes ont permis l'installation des pièges.

2- Résultats

Au total, plus de 11 espèces de mammifères ont été identifiées lors de cette expédition (figure 2 ci-dessous). En se basant essentiellement sur les traces, les Taxons les plus rencontrés sont les canidés, les rongeurs et le lièvre du cap (*Lepus capensis*)

Photo 3 : Hérisson détecté par un piège de cameratrap

Figure 2 : Nombre de stations occupées par les différentes espèces de mammifères identifiées lors de l'expédition.

• Les canidés

Les traces des canidés sont les plus fréquemment rencontrées (plus de 75% des stations échantillonnées) dont celles du loup doré d'Afrique du Nord (*Canis anthus*) et des renards (*Vulpes sp.*)

Le renard famélique (*Vulpes rueppellii*) a pu être photographié par la cameratrap dans la station 14 de Ain Rziza. Les traces des renards observées dans la région peuvent être attribuées aussi au Fennec (*Vulpes zerda*). Toutes les espèces sont classées sur la liste rouge de l'IUCN en préoccupation mineur (LC) mais jouent un rôle important en tant que prédateurs régularisant les populations des petits mammifères et des insectes.

Photo 4 : Renard famélique (*Vulpes rueppellii*)

• Les petits mammifères

Lepus capensis (le lièvre du cap) : c'est une espèce à préoccupation mineur (LC). Elle a été détectée dans 5/ 12 stations prospectées avec une fréquence d'occurrence de 41,66 % en se basant sur ses traces dans la plupart des cas (photo 5) ainsi qu'une observation directe dans la station de Ain Skhouana.

Hystrix cristata (porc épic) : c'est une espèce à préoccupation mineur (LC). Elle a été détectée dans seulement deux stations à savoir la région montagneuse de kambout et le parc de Senghar Jabbes.

Paraechinus aethiopicus (hérisson de désert) : il s'agit aussi d'une espèce à préoccupation mineur (LC). cette espèce a été prise en photo par la cameratrap dans le parc de Senghar jabbes, où un cadavre a été aussi observé. Ses traces ont été détectées dans 25% des stations échantillonnées.

Ctenodactylus sp. : des traces appartenant à ce genre

de rongeur communément appelé Goundi ont été détectées dans les régions montagneuses de kambout et de Remada. Une autre mission dans la région est nécessaire pour identifier l'espèce étant donné que la présence et l'aire de répartition du *Ctenodactylus vali* est soupçonnée dans la région.

Les rongeurs : les traces des rongeurs sont présentes dans la quasi-totalité des zones prospectées (plus de 75%) en comptant les goundis mais mis à part ces derniers qui ont des crottes caractéristiques, l'identification basée sur les empreintes est quasi impossible sauf pour le genre *Jaculus sp.* qui regroupe les gerboises et qui ont été retrouvées dans plus de 5 sites visités.

L'utilisation des piègés à rongeurs n'a permis qu'une seule capture à Ain Rziza du genre *Gerbillus sp.* (photo 6).

Photo 5 : Traces du lièvre du Cap sur le sable

Photo 6 : *Gerbillus sp.* à Ain Skhouana

- **Les Ongulés**

Oryx dammah : est une espèce réintroduite dans la Réserve Nationale de Oued Dkouk et trois autres parcs nationaux en Tunisie (photo 7). Cette dernière est initialement éteinte à l'état sauvage et qui bénéficie d'un programme de réintroduction dans quatre pays dont la Tunisie. Son statut actuel sur la liste rouge de l'IUCN est régionalement éteint à l'état sauvage (RE). Pendant cette expédition, un petit transect en voiture dans la réserve de Oued Dkouk a permis d'apprécier l'état de santé de 19 individus (plus que la moitié de l'effectif) et qui présentent un bon état d'embonpoint et un bon sex-ratio.

Addax nasomaculatus : espèce en danger critique d'extinction (CE) éteinte en Tunisie et réintroduite dans trois parcs nationaux dont le parc national de Senghar jabbes (photo 8). Pendant la visite du parc, 32 individus ont été observés dont 26 ont été confinés dans les enclos de quarantaine.

Plusieurs individus représentent des problèmes trau-

matique dus fort probablement à la compétition sur la nourriture et les conflits entre les mâles.

Gazella dorcas : espèce vulnérable (VU) qui existe à l'état sauvage dans le Sud Tunisien et réintroduite dans la réserve intégrale Nationale de Oued Dkouk (photo 9).

Ammotragus lervia (mouflon à manchette): espèce vulnérable (VU) (photo 10). elle est adaptée à la vie en montagne et durant cette expédition, elle a été rencontrée directement ou en identifiant les traces des individus dans 3 stations : Réserve d'Oued Dkouk et les deux stations montagneuses de kambout et Remada.

Dans la réserve d'Oued Dkouk, un grand nombre, dépassant les 150 individus, a été observé dans la réserve intégrale. L'alimentation artificielle de ces individus a affecté leurs comportement d'anti-prédation et les expose à un risque accru d'occurrence des maladies infectieuses.

© Marc Gansuana

Photo 7 : *Oryx dammah* à la Réserve Nationale d'Oued Dkouk

© Marc Gansuana

Photo 8 : *Addax nasomaculatus* - Senghar Jabbes

© Hela Boughdiri

Photo 9 : *Gazella dorcas* - Oued Dkouk

© Hela Boughdiri

Photo 10 : *Ammotragus lervia* - Oued Dkouk

- **Richesse spécifique selon les sites et les habitats**

L'analyse de la richesse spécifique en espèce de mammifères dans les différentes stations prospectées (Figure 3), montre que les zones protégées sont de loin les plus diversifiées avec plus de 9 espèces identifiées suivi par les zones montagneuses et les zones humides avec 4 espèces et en dernier lieu les regs et les oliveraies avec seulement 2 espèces. Le nombre important des espèces dans les deux parcs est expliqué par la réintroduction de plusieurs espèces comme l'*Oryx dammah*, l'*Addax nasomaculatus* et la *Gazella dorcas*. Néanmoins, l'introduction de ces espèces ne

constitue pas le seul argument de cette diversité importante puisque le nombre des traces de toutes les autres espèces détectées sont nettement supérieures dans ces parcs contrairement aux autres stations.

Les zones humides et les régions montagneuses constituent aussi un hotspot de biodiversité pour les mammifères dans les régions désertiques et ceci est en parfaite relation avec l'augmentation de la biodiversité des différents autres taxons et la disponibilité des ressources qui se présentent comme rare dans toute la région.

Figure 3 : Richesse spécifique des mammifères par stations.

Photo 11: Remise en liberté d'un *Gerbillus sp.* capturé par la technique de piégeage - Ain Rziza.

3- Conclusion

La non détection des indices de présence de quelques espèces comme la gazelle des sables (*Gazella leptoceros*) ne signifie pas son extinction de la zone mais donne un indice sur la diminution importante de ses effectifs. D'autres missions scientifiques plus spécifiques sont nécessaires pour une meilleure évaluation surtout dans la zone du grand Erg. Il faut bien noter que tous les parcs nationaux dans le monde ont une capacité de charge pour les différentes espèces, c'est à dire un nombre maximale d'individus pour chaque espèce que le parc peut supporter. Historiquement, l'intervention humaine que ce soit pour la protection de ces animaux contre des prédateurs éventuels ou l'alimentation artificielle et l'augmentation de leur seuil au-delà de la capacité de chaque parc, nuit d'une façon directe et indirecte en augmentant le risque des maladies infectieuses, la compétition sur les ressources, les anomalies de comportement et les maladies génétiques. Il est donc recommandable :

- d'éviter toute mise en enclos des ongulés réintroduits sauf pour les individus en quarantaine (récemment introduits) ou les individus qui nécessitent des soins médicaux.
- de programmer le plutôt possible un programme bien étudié de translocation et de relâché d'un nombre important des mouflons à manchette à partir de la réserve d'Oued Dkouk.

V - Biodiversité des chiroptères

Chauves-souris

1 - Introduction

Les chauves-souris sont de petits mammifères volants. Elles ont colonisé tous les habitats, excepté l'Antarctique et quelques îles isolées (Mickleburgh *et al.*, 2002 ; Simmons 2005). Avec plus de 1430 espèces (Simmons et Cirranello, 2020), les Chiroptères constituent le deuxième plus grand ordre de mammifères après les rongeurs.

En Tunisie, la liste des espèces des chauves-souris a été élevée à 21 espèces après la nouvelle espèce si-

gnalée par Bendjeddou *et al.* (2016) à Ksar Ghilane (grand erg oriental, Sud Tunisien) et les aires de répartition de la plupart des espèces ont été modifiées par l'utilisation des relevés acoustiques durant la dernière décennie. Pourtant, les Chiroptères des zones désertiques restent encore méconnus. De ce fait, la présente expédition vise à inventorier les chauves-souris dans les zones sahariennes du Sud tunisien.

2-Matériel et méthodes

Entre 14 et 20 mai 2021, l'activité des chauves-souris a été étudiée dans 4 sites différents du Sud tunisien :

1- la Réserve naturelle d'Oued Dkouk

2- Ain Skhouna

3-Ain Rziza et à Borj El Khadra où deux habitats ont été prospectés

4- une oasis abandonnée et 5- une roselière.

Tous ces habitats appartiennent à l'étage bioclimatique saharien.

Chaque habitat a été exploré durant une seule nuit et dans des conditions favorables (ni pluie, ni vent).

Deux techniques ont été appliquées : la capture a été réalisée à l'aide d'un seul filet japonais (12 m * 2.5 m ; 16mm*16mm) (photo 12) et les spécimens capturés sont identifiés en se basant sur les clefs de Dietz (2005 et d'Aulagnier *et al.* (2008).

Les relevés acoustiques ont été opérés à l'aide de deux détecteurs ultrasons : un BatloggerM (elekon, Luzern, Suisse) et un Song Meter SM2+ (Wildlife

3-Résultats

Au total, un seul spécimen a été piégé et 5721 contacts des chauves-souris ont été enregistrés.

Les efforts de capture n'ont réussi à piéger qu'un mâle de la Pipistrelle de désert (*Pipistrellus deserti*) voir photos 12, 13 et 14, au dessus du petit lac d'eau d'Ain Rziza. Pourtant, les différents signaux enregistrés provenaient de 7 espèces différentes (tableau 3).

L'activité des chauves-souris et la richesse spécifique ont variées selon l'habitat, six espèces de chauves-souris ont été détectées dans la réserve naturelle d'Oued Dkoug et quatre dans la région de Borj El Khadra. Pourtant, seulement une espèce a été détectée au niveau d'Ain Skhouana et Ain Rhziza.

La Pipistrelle de kuhl (*Pipistrellus kuhlii*) et la Pipistrelle de désert (*P. deserti*) ont été les espèces les plus

Acoustic, Inc. Concord, Massachusetts, U.S.A.) qui est connecté à un microphone BMX-US1 par un câble de 3 m (Biotope, France). Les séquences ainsi enregistrées ont été analysées par Batsound v.3.10 (Pettersson Elektronik AB).

Les signaux ont été manuellement identifiés en se basant sur la bibliothèque sonore de R. DALHOUMI (données non publiées) et les clés de Dietz (2005) et d'Ahmim *et al.* (2019).

actives et les plus fréquentes : elles ont été détectées dans tous les sites et particulièrement à proximité d'Ain Rziza et dans l'oasis abandonnée de Borj El Khadra.

Les signaux de la Molosse de Cestoni (*Tadarida teniotis*) et de la Sérotine isabelle (*Eptesicus isabellinus*) n'ont été détectés qu'au dessus d'un oued situé dans la Réserve Nationale d'Oued DKoug.

Ceux du Trident du désert (*Asellia tridens*) n'ont été détectés qu'à Borj El Khadra (Oasis abandonnée et roselière).

Les écholocations de l'Oreillard de Gaisler (*Plecotus gaisleri*) et de l'Oreillard de Hemprich (*Otonycteris hemprichii*) ont été enregistrées dans la roselière de Borj El Khadra et tout au long de l'oued principal de la Réserve Nationale d'Oued DKoug.

Photo 12 : Capture d'une *Pipistrellus deserti* avec le filet japonais - Ain Rziza.

Photo 13 : Photo de près du mâle de *Pipistrellus deserti* capturé à Ain Rziza.

Tableau 3 : Les espèces de chauves-souris trouvées lors de l'expédition :

Espèce	Statut UICN
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	LC
<i>Pipistrellus deserti</i>	Ic
<i>Tadarida teniotis</i>	LC
<i>Eptesicus isabellinus</i>	LC
<i>Asellia tridens</i>	LC
<i>Plecotus gaisleri</i>	NE
<i>Otonycteris hemprichii</i>	LC

Les données ont permis d'élargir l'aire de répartition de six espèces de chauves-souris tunisiennes dans les zones désertiques. Elles ont permis de citer, pour la première fois, la présence des chauves-souris dans les habitats de l'étage bioclimatique saharien inférieur du sud tunisien.

La capture au filet a confirmé la présence de la Pipistrelle de désert dans le désert tunisien. Cette espèce a été décrite par Thomas (1902) à la base d'un spécimen obtenu à Murzug (Fezzan, sud-ouest de la Libye). Elle a été aussi signalée au Maroc et en Algérie (Benda *et al.* 2015 ; Loumassine *et al.* 2020). Pourtant, des études génétiques ont montré que *Pipistrellus deserti* n'est qu'une forme saharienne de *P. kuhli* (Benda *et al.* 2015).

Les présentes données étendent l'aire de répartition de la Pipistrelle de kuhl, du Trident de désert, de l'Oreillard de Gaisler et l'Oreillard d'Hemprich dans les véritables zones désertiques tunisiennes.

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce très répondeuse en Tunisie et ces présents résultats affirment qu'elle est l'espèce la plus active et la plus fréquente comme il a été mentionné dans les autres habitats du centre et du nord tunisien (Dalhoumi *et al.* 2014, 2016,

2019, 2020).

Le Trident du désert est une espèce saharienne signalée dans les zones arides du sud tunisien depuis la région des Chotts à Sidi Toui passant par El Hamma de Gabès, Djerba et Zarzis (Dalhoumi *et al.*, 2011 ; Puechmaille *et al.*, 2012).

L'Oreillard de Gaisler est une espèce méditerranéenne répondeuse en Tunisie où elle a été principalement citée dans les zones arides tunisiennes (Dalhoumi *et al.*, 2011).

L'Oreillard de Hemprich est une espèce saharienne mentionnée auparavant dans les habitats pré-sahariens et particulièrement à la gorge de Seldja (Nader & Kock, 1983), à Redeyef (Deleuil, 1957), à Ghomrassen (Puechmaille *et al.*, 2012) et à Ksar Haddada (Beaucournu *et al.* 1983).

Ces résultats élargissent légèrement les aires de répartition de la Sérotine isabelline et de la Molosse de Cestoni dans les zones désertiques. Ces deux espèces ont été anciennement et respectivement mentionnées à Foug Tataouine (Baker *et al.*, 1974 ; Cockrum, 1976) et à Ksar Haddada (Beaucournu *et al.* 1981; 1983).

Photo 14 : Relâchement de la *Pipistrellus deserti* capturé à Ain Rziza.

© Aymen Nefla

4- Conclusion

Cet inventaire a permis de fournir des données préliminaires sur la répartition des chauves-souris dans les zones désertiques tunisiennes. Il a révélé pour la première fois la présence de 7 différentes espèces dans les habitats désertiques. Cette étude a montré que la réserve naturelle d'Oued Dkouk et la zone humide du Borj El Khadra sont des habitats clés pour la pérennité des chauves-souris sahariennes dans des conditions extrême grâce à la diversité de leurs micro-habitats et la disponibilité de l'eau et des proies. Cette liste des espèces pourra être élargie par l'exploration d'autres sites telle que l'oasis d'El Borma et d'autres points d'eau et/ou par la réalisation d'explorations supplémentaires dans les autres saisons et notamment en printemps.

VI - Biodiversité de l'Herpétofaune

Reptiles & Amphibiens

1- Introduction

La Tunisie abrite 64 espèces de reptiles et 7 espèces d'amphibiens réparties sur tout le territoire Tunisien chacune selon ses préférences écologiques.

Alors que de nombreuses études herpétologiques ont été menées dans les parties septentrionales de la Tunisie (plus faciles d'accès), la dernière expédition scientifique consacrée à l'étude de l'herpétofaune de l'extrême Sud Tunisien s'est tenue il y a 35 ans (mission organisée par la Faculté des Sciences de Tunis du 11 au 19 Juin et effectuée par S. Nouira et C. Blanc

en 1986) (Nouira et Blanc, 1993) voir tableau 1.

Cette nouvelle expédition scientifique a permis d'effectuer un nouveau travail préliminaire dans le but d'actualiser la liste des espèces de reptiles et d'amphibiens présentes dans cette région, de comparer les résultats des anciennes expéditions herpétologiques (publiées dans un article de S. Nouira et C. Blanc en 1993 avec ceux de 2021), d'élargir la répartition géographique de certaines espèces ainsi que de préparer les missions futures pour compléter ce travail.

2- Matériel et méthodes

• préparation avant mission :

Avant que la mission ait lieu, une recherche bibliographique était nécessaire dans le but d'identifier les espèces attendues, leurs répartitions géographiques, leurs types d'habitats préférentiels ainsi que leurs rythmes d'activité journaliers et saisonniers (figures 4 et 5).

• rythme des prospections herpétologiques :

Compte tenu de la saison et du milieu prospecté, les inventaires herpétologiques peuvent se conduire dès le lever du jour jusqu'au milieu de la matinée pour les animaux diurne. Et du crépuscule jusqu'à tard dans la nuit pour les animaux nocturnes.

Lors de cette mission pluridisciplinaire et préliminaire et avec l'intention de prospecter le maximum de sites rencontrés, le rythme imposé ne nous a pas

toujours autorisé à mener des prospections de jour correctes pour chaque site.

• les différentes méthodes utilisées :

Plusieurs méthodes ont été utilisées comme :

- Marcher le long des transects et bien observer afin de détecter les animaux par la vue (quand ils sont en activité, photos : 20, 27, 36,37 et 38) ou en trouvant leurs traces (photo 18, 22, 25 et 44).

- Soulever les pierres, roches ou tout autre abri ou débris suspect d'être une cachette aux reptiles.

- Observer lors de la route (pendant les déplacements d'une zone à une autre afin de ne pas laisser un animal s'échapper à notre vue.

A chaque détection animale, il a été relevé aux mesures du possible : le point GPS, une photo d'identification, l'heure de détection et l'indice UV du site grâce à un UV mètre (photo15 et 16).

Figure 4 : Itinéraires des deux expéditions dans l'Extrême-Sud tunisien. Les numéros indiquent l'ordre chronologique des stations de terrain en 1981, ainsi que la station de Tiaret visitée en 1976. Le point extrême atteint fut, dans les deux cas, Borjel Khadra (Bj = borj). (Source : article C. Blanc, 1986)

Figure 5 : Répartition stationnelle des reptiles observés lors de l'expédition de 1982

© Chawki Najjar

Photo 15 : Les herpétologues photographient une vipère des sables détectée lors de la prospection nocturne en étant accompagnés par les autres membres de l'équipe à Ain Rziza.

3- Résultats

Au total 15 espèces de reptiles réparties sur 6 familles et 11 genres (soit 21,87 % du nombre total de reptiles qui existent en Tunisie) et une espèce d'amphibiens

(soit 14,28% du nombre total d'amphibiens qui existent en Tunisie) ont été observées lors de cette expédition (voir tableau 5).

Photo 16 : Capture d'un *Stenodactylus mauritanicus* lors d'une prospection de nuit à Ain Skhoua.

© Marc Gansuana

L'analyse du tableau 4 ainsi que de la figure 6 montre que Ain Skhoua est classé comme le site le plus diversifié en espèces de reptiles (9 espèces).

Ces résultats sont à relativiser en tenant compte des contraintes de prospections dû à la nature de la mission : temps consacré à chaque site et horaires de prospection. Pour exemple, l'équipe d'herpétologues

a passé deux nuits à Ain Skhoua qui se trouve à être le site le plus diversifié en termes d'observation.

Il sera donc préférable de planifier à passer plus de temps dans les sites qui vont être prospecter lors de la prochaine mission (au moins deux nuits) afin de faire les prospections convenablement pour collecter plus d'information.

Tableau 4 : Les différentes espèces de reptiles et amphibiens trouvées par dans chaque site :

Sites	Espèces observées	Nombre total d'espèces / site
Oued Dkouk	<i>C. cerastes</i> , <i>T. deserti</i> , <i>S. petrii</i> , <i>P. saharicus</i>	4
Senghar - Jabbes	<i>C. cerastes</i> , <i>L. diadema</i>	2
Senghar - Jabbes - El Borma	<i>S. scincus</i>	1
Source d'eau Debbech	<i>T. neglecta</i>	1
Ain Rziza	<i>C. vipera</i> , <i>T. tripolitanus</i> , <i>T. deserti</i> , <i>S. petrii</i>	4
Ain Skhoua	<i>C. cerastes</i> , <i>C. vipera</i> , <i>S. mauritanicus</i> , <i>S. petrii</i> , <i>A. dumerilii</i> , <i>P. schokari</i> , <i>S. scincus</i> , <i>V. griseus griseus</i> , <i>T. tripolitanus</i>	9
Ain Skhoua -Bir Pistor - Bab Taliane	<i>A. longipes</i>	1
Borj El Khadra	<i>C. cerastes</i> , <i>A. dumerilii</i> , <i>Rhagerhismoilensis</i>	3

Figure 6 : Diagramme de la richesse spécifique des reptiles et amphibiens par site

Le tableau 6 montre que le nombre des espèces observées de nuit (29 spécimens) sont plus élevées que celles observées de jour (15 spécimens). Ceci peut être expliqué par les deux raisons suivantes :

- Le temps qui a été consacré aux prospections nocturnes est beaucoup plus important que celui consacré aux prospections de jour (beaucoup de temps perdu dans les déplacements d'un site à l'autre pen-

dant la journée donc les prospections de jour sont brèves)

- La majorité des animaux habitant ces milieux à climat dur sont adaptés à être actifs pendant la nuit afin d'éviter les températures très élevées et les indices UV fort (de l'ordre de 8, moyenne relevée sur terrain à midi)

© Hela Boughdiri

Photo 17 : Manipulation d'une *Cerastes cerastes* avec un crochet à serpent à Ain Skhouna.

◆ Comparaison des résultats publiés en 1993 avec les résultats de 2021 :

L'analyse du tableau 5 montre que les anciennes missions toutes confondues ont permis de détecter 28 espèces de reptiles soit 43.75 % de nombre total de reptiles de la Tunisie. Mais cette mission (de 2021) pluridisciplinaire à durée brève, nous a permis d'étendre plus vers le sud l'aire de répartition de *Cerastes cerastes*, *Cerastes vipera*, *Rhagerhis moilensis*, *Psammophis schokari*, *Tarentola neglecta*, *Stenodactylus mauritanicus*, *Scincus scincus* et *Varanus griseus griseus*.

Tableau 5 : Comparaison des espèces inventoriées lors des anciennes missions (1976-1981-1982, 1984 et 1986) avec celles de 2021

Genre et Espèces	Observée (O) / non observée (-) / traces observées (O(trace))	
	Anciennes missions	Mission de 2021
<i>Tarentola deserti</i>	O	O
<i>Tarentola neglecta</i>	O	O
<i>Tropicolotes tripolitanus</i>	O	O
<i>Stenodactylus mauritanicus</i>	-	O
<i>Stenodactylus sthenodactylus</i>	O	-
<i>Stenodactylus petrii</i>	O	O
<i>Agama mutabilis</i>	O	-
<i>Uromastix acanthinura</i>	O	-
<i>Varanus griseus griseus</i>	O	O
<i>Chalcides ocellatus</i>	O	-
<i>Scincus scincus</i>	O	O
<i>Scincopus fasciatus</i>	O	-
<i>Sphenops boulengeri</i>	O	-
<i>Mesalina guttulata</i>	O	-
<i>Acanthodactylus boskianus</i>	O	-
<i>Acanthodactylus dumerilii</i>	-	O
<i>Acanthodactylus longipes</i>	O	O
<i>Acanthodactylus pardalis</i>	O	-
<i>Mesalina olivieri</i>	O	-
<i>Eumeces zarudnyi</i>	O	-
<i>Heremites vittatus</i>	O	-
<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	O	-
<i>Psammophis schokari</i>	O	O
<i>Lytorhynchus diadema</i>	O	O(traces)
<i>Rhagerhis moilensis</i>	O	O
<i>Natrix maura</i>	O	-
<i>Cerastes cerastes</i>	O	O
<i>Cerastes vipera</i>	O	O
<i>Macrovipera lebetina</i>	O	-
<i>Myriopholis macrorhyncha</i>	O	-
<i>Pelophylax saharicus</i>	-	O
Total des espèces observées ou détectées par leurs traces	28	15

Tableau 6 : Autres détails sur les 14 espèces de l'herpétofaune inventoriées lors de l'expédition de 2021

Famille	Genre et Espèce	Nombre de spécimens observés de nuit	Nombre de spécimens observés de jour	Nombre de spécimens détectés par les traces	Nombre total d'individus détectés	Biotopes d'observation
Viperidae	<i>C. cerastes</i>	4	2	2	8	Zones rocailleuses
	<i>C. vipera</i>	1	1	1	3	Sable meuble et zones sablonneuses avec présence des quelques pierres
Colubridae	<i>L. diadema</i>	0	0	2	2	Zone sablonneuse rencontrant des roches
	<i>P. schokari</i>	0	1	0	1	Zone sablonneuse avec présence de quelques végétations
	<i>Rhagerhis moilensis</i>	0	1	0	1	
Geckonidae	<i>T. deserti</i>	12	0	0	12	Sur les murs et plafonds des constructions humaine & sur les roches
	<i>T. neglecta</i>	0	1	0	1	Dans les dunes cachées dans une ancienne boîte de conserve
	<i>T. tripolitanus</i>	2	1	0	3	Caché en dessous des pierres, habitats pierreux
	<i>S. mauritanicus</i>	1	0	0	1	Zones rocailleuses
	<i>S. petrii</i>	9	0	0	9	Zones sablonneuses
Varanidae	<i>V. griseus griseus</i>	0	1	0	1	Reg
Lacertidae	<i>A. dumerilii</i>	0	4	0	4	Zones sablonneuses avec présence de roches
	<i>A. longipes</i>	0	1	0	1	Dunes de sable
Scincidae	<i>S. scincus</i>	0	1	1	2	Dunes de sable
Ranidae	<i>P. saharicus</i>	0	1	0	1	Point d'eau
	Total	29 spécimens	15 spécimens			

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les ophidiens

Les vipéridés

Cerastes cerastes

Photo 18 : Traces de *Cerastes cerastes*

Figure 7 : sites d'observation de *Cerastes cerastes*

© Hela Boughdiri

Photo 19 : *Cerastes cerastes* individu adulte

© Marc Gansuana

Photo 20 : *Cerastes cerastes* individu juvénile

Hela BOUGHDIRI

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les ophidiens

Les vipéridés

Cerastes vipera

Photo 21 : *Cerastes vipera* en mode chasse à l'affût

© Marc Gansuana

marc gansuana

Figure 8 : sites d'observation de *Cerastes vipera*

© Hela Boughdiri

Photo 22 : *Cerastes vipera* entièrement enfouie dans le sable

© Hela Boughdiri

Photo 23 : *Cerastes vipera* moitié enfouie dans le sable, yeux au dessus de la tête montrant l'adaptation de cette espèce au mode de chasse qu'elle pratique

© Hela Boughdiri

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les ophidiens

Les colubridés

Psammophis schokari

Figure 9 : sites d'observation de *Psammophis schokari*

© Hela Boughdiri

Photo 24 : *Psammophis Schokari*

© Marc Gansuana

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les ophidiens

Les colubridés

Lytorhynchus diadema

Figure 10 : sites d'observation de *Lytorhynchus diadema*

© Hela Boughdiri

Photo 25 : Traces de *Lytorhynchus diadema*

© Hela Boughdiri

Hela BOUGHDIRI

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les ophiidiens

Les colubridés

Rhagerhis moilensis

© Hela Boughdiri

Figure 11 : sites d'observation de *Rhagerhis moilensis*

Photo 26 : *Rhagerhis moilensis* - source photo : Internet

© Gabri Mtnez

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les sauriens

Les geckonidés

Tarentola deserti

© Hela Boughdiri

Figure 12 : sites d'observation de *Tarentola deserti*.

© Hela Boughdiri

Photo 27 : *Tarentola deserti* en mode de chasse

© Hela Boughdiri

Photo 28 : *Tarentola deserti* en activité nocturne

Hela BOUGHDIRI

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les sauriens

Les geckonidés

Tarentola neglecta

Photo 29 : *Tarentola neglecta*

Figure 13 : sites d'observation de *Tarentola neglecta*.

© Hela Boughdiri

Photo 30 : *Tarentola neglecta* photo de près

© Marc Gansuana

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les sauriens

Les geckonidés

Tropicolotes tripolitanus

Photo 31 : *Tropicolotes tripolitanus*

© Marc Gansuana

Photo 32 : *Tropicolotes tripolitanus* photo de près

Figure 14 : sites d'observation de *Tropicolotes tripolitanus*.

© Hela Boughdiri

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les sauriens

Les geckonidés

Stenodactylus mauritanicus

Photo 33 : *Stenodactylus mauritanicus*

Figure 15 : sites d'observation de *Stenodactylus mauritanicus*

© Hela Boughdiri

Photo 34 : *Stenodactylus mauritanicus* photo de près

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les sauriens

Les geckonidés

Stenodactylus petrii

Photo 35 : *Stenodactylus petrii* photo de près

© Marc Gansuana

Photo 36: *Stenodactylus petrii* en mode de chasse

Hela BOUGHDIRI

Figure 16 : sites d'observation de *Stenodactylus petrii*.

© Hela Boughdiri

Photo 37 : *Stenodactylus petrii* en activité nocturne

Hela BOUGHDIRI

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les sauriens

Les varanidés

Varanus griseus griseus

Photo 38 : *Varanus griseus griseus* en activité diurne

Figure 17 : sites d'observation de *Varanus griseus griseus*.

© Hela Boughdiri

© Hela Boughdiri

Photo 39 : *Varanus griseus griseus* en photo de près

marc gansuana

© Marc Gansuana

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les sauriens

Les lacertidés

Acanthodactylus dumerilii

Photo 40 : *Acanthodactylus dumerilii* en photo de dessus

© Marc Gansuana

Figure 18 : sites d'observation d'*Acanthodactylus dumerilii*.

© Hela Boughdiri

Photo 41 : *Acanthodactylus dumerilii* en photo de près

© Marc Gansuana

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les sauriens

Les lacertidés

Acanthodactylus longipes

Figure 19 : Sites d'observation d' *Acanthodactylus longipes*.

© Hela Boughdiri

Photo 42 : *Acanthodactylus longipes* en activité diurne

Photo 43 : *Acanthodactylus longipes* photo de près

© Hannibal Hamrouni

© Hannibal Hamrouni

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les sauriens

Les scincidés

scincus scincus

Figure 20 : Sites d'observation de *Scincus scincus*.

© Hela Boughdiri

Photo 44 : Traces de *Scincus scincus*

© Hela Boughdiri

Photo 45 : *Scincus scincus* photo de près

© Ridha Ouni

◆ Photos & cartes des sites d'observation des reptiles et d'amphibiens détectés lors de l'expédition de 2021

Les amphibiens

Les ranidés

Pelophylax saharicus

© Wael Ben Aba

Photo 46 : *Pelophylax saharicus*

© Hela Boughdiri

Figure 21 : Sites d'observation de *Pelophylax saharicus*.

© Marc Gansuana

marc gansuana

4- Conclusion

Peu de recherches scientifiques et de références bibliographiques sont disponibles sur la biodiversité de l'herpétofaune de l'extrême Tunisien.

Ce rapport préliminaire qui résulte d'une mission de 7 jours s'est appuyé sur des références bibliographiques des expéditions réalisées en 1976, 1981, 1982, 1984 et 1986 avec une durée de 5 jours, 10 jours, 8 jours, 9 jours, et 8 jours pour chacune respectivement et qui ont été résumées dans un article de Charles Blanc en 1886 (pour les missions effectuées avant l'année 1986) puis dans l'article de Saïd Nouira et Charles Blanc en 1993.

→ Peu de temps a été consacré lors de toutes les missions herpétologiques réalisées dans l'extrême Sud Tunisie : écart de 5 ans entre la mission de 1976 et celle de 1881 puis un grand écart de 35 ans entre la mission de cette année (2021) et celle de 1986.

A la lumière de toutes ces données, il est clair qu'il faut mener plus de missions scientifiques dans cette région lors des saisons favorables (début du printemps) tout en consacrant plus de temps de prospection dans chaque zone afin d'augmenter les chances d'observation de reptiles. Également et dans le but d'assurer le suivi de l'état des lieux de cette région, il est important de programmer au moins 2 missions par an pour avoir dans le futur des données exploitables.

VII - Biodiversité Ornithologique

Oiseaux

1 - Introduction

Le Sahara tunisien représente un lieu où viennent se rencontrer les espèces sédentaires sahariennes et les migrateurs du paléarctique transsahariens. La grande majorité des oiseaux sont soumis à des mouvements de migration ou de transhumance. Lors des migrations, la particularité écologique que possède la Tunisie est de soumettre les oiseaux migrants

à des obstacles redoutables que représente le Sahara. Cet immense territoire qui représente plus de la moitié du pays, ne possède que peu de plans d'eau permanents naturels ou temporaires. Les migrants transsahariens doivent effectuer des escales en plein désert pour s'abreuver.

2- Matériel et méthodes

La prospection de la faune ornithologique commence dès le lever du jour jusqu'au coucher du soleil.

La détection des espèces d'oiseaux était basée principalement sur l'observation directe à l'œil nu ou en utilisant des jumelles et/ou un télescope.

Quant aux espèces difficiles à identifier seulement par

l'observation directe, des photos ont été prises ainsi qu'un enregistrement de leurs chants a été effectué afin de s'assurer de la bonne identification de ces dernières lors du tri et de l'analyse finale des données collectées.

3- Résultats

Au total, 82 espèces d'oiseaux ont été observées durant cette expédition dont 39 espèces non passeriformes et 43 espèces passeriformes. Parmi eux, 53 espèces migratrices et 29 espèces sédentaires nicheuses appartenant à 17 ordres et 33 familles. 16 espèces sédentaires et une espèce migratrice et nicheuse possèdent une distribution strictement saharienne : Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*), Courvite isabelle (*Cursorius cursor*), Ganga couronné (*Pterocles coronatus*), Ammomane isabelline (*Ammomanes deserti algeriensis*), Ammomane élégante (*Ammomanes cinctura arenicolor*), Sirli du désert (*Alaemonial audipes*), Alouette bilophe (*Eremophila bilopha*), Traquet à tête grise (*Oenanthe moesta*), Traquet à tête blanche (*Oenanthe leucopyga aegra*), Traquet halophile (*Oenanthe halophila*), Dromoique du désert (*Scotocerca inquieta saharae*), Hypolais pâle du désert (*Iduna pallida reiseri*), Cratérope fauve (*Argya fulva*), Corbeau brun (*Corvus ruficollis*), Moineau blanc (*Passer simplex saharae*) et le Bruant du Sahara (*Emberiza sahari*).

Parmi les migrateurs rares, on a enregistré deux espèces qui s'observent que très rarement en Tunisie durant la migration. Les deux espèces ont été photographiées durant cette expédition : Gobe-mouche nain (*Ficedula parva*) et le Gobe-mouche à demi-col-

lier (*Ficedula semitorquata*).

Parmi les espèces endémiques du Maghreb nichant en Tunisie, les espèces suivantes ont été enregistrées : Traquet halophile (*Oenanthe halophila*), Fauvette de l'Atlas (*Sylvia deserticola*), Pie grièche du désert (*Lanius elegans*) et le Bruant du Sahara (*Emberiza sahari*).

En ce qui concerne les sous-espèces endémiques du Maghreb nichant en Tunisie, les sous-espèces suivantes ont été enregistrées : Faucon lanier (*Falco biamicus erlangeri*), Ammomane isabelline (*Ammomanes deserti algeriensis*), Cochevis huppé (*Galerida cristata arenicola*), Traquet du désert (*Oenanthe deserti homochroa*), Traquet à tête blanche (*Oenanthe leucopyga aegra*) et le Moineau blanc (*Passer simplex saharae*).

Deux espèces à affinité Afro-tropicales nichant en Tunisie ont été également recensées : Tourterelle maillée (*Spilopelia senegalensis*), Cratérope fauve (*Argya fulva*) ainsi qu'une espèce endémique Ibéro nord-africain : Hypolais obscure (*Iduna opaca*).

La Sarcelle marbré qui est une espèce globalement menacé a été observée sur le lac de Borj El Khadra.

Remarque sur la présence de la Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804) sur le lac de Borj El Khadra:

Cette espèce est considérée depuis longtemps comme conspécifique de la Rousserolle Africaine *Acrocephalus baeticatus* (Hering et al., 2010d).

En période de migration pré-nuptiale, la distinction sur le terrain entre la Rousserolle effarvate la Rousserolle Africaine représente une difficulté d'interprétation. La Rousserolle effarvate noté au lac de Borj El Khadra peut être une Rousserolle Africaine. Cette dernière niche en compagnie de la Rousserolle effar-

vate en Cyrénaïque, elle a été observée également en Tripolitaine à Ghadamès à 10 km sud de Borj El Khadra (HERING et al., 2011).

D'autre part, Des observations effectuées en septembre 2010 et en janvier 2012 à Tozeur constitueraient les premières indications de la présence effective de la Rousserolle africaine en Tunisie (CORSO, 2012).

Il est alors recommandé de revoir le statut spécifique des individus attribués jusqu'ici à la Rousserolle effarvate sur l'ensemble des zones humides méridionale de la Tunisie.

© Marc Gansuana

Photo 47 : Deux ornithologues de notre équipe en train de photographier des individus de l'alouette bilophe

© Hannibal Hamrouni

Photo 48: Alouette bilophe - *Eremophila bilopha*

© Hannibal Hamrouni

Photo 49 : Traquet à tête blanche - *Oenanthe leucopyga aegra*

© Marc Gansuana

Photo 50 : Ganga couronné - *Pterocles coronatus*

© Hannibal Hamrouni

Photo 51 : Moineau blanc - *Passer simplex*

© jemaa Badeddine

Photo 52 : Bergeronnette printanière - *Motacilla flava*

© Badreddine Jemaa

© jemaa Badeddine

Photo 53 : Tarier des prés- *Saxicola rubetra*

© Badreddine Jemaa

marc gansuana

© Marc Gansuana

Photo 54 : Sirli du désert- *Alaemon alaudipes*

Tableau 7 : Liste des espèces d'oiseaux observées et leur statut à l'échelle nationale et internationale

Famille	Nom Français	Nom Latin	Genre	Espèce	Status	Catégorie Liste rouge/internal (IUCN)	Catégorie Liste rouge/france (IUCN)
Hirundinidae	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	<i>Riparia</i>	<i>riparia</i>	P	VU	NT
	Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	<i>Hirundo</i>	<i>rustica</i>	MP	LC	LC
	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	<i>Delichon</i>	<i>urbicum</i>	M A P	NT	LC
Motacillidae	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	<i>Anthus</i>	<i>cervinus</i>	H P	LC	LC
	Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	<i>Motacilla</i>	<i>flava</i>	M P	LC	LC
Muscicapidae	Agrobate roux	<i>Cercotrichas galactotes</i>	<i>Cercotrichas</i>	<i>galactotes</i>	M P	LC	
	Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	<i>Luscinia</i>	<i>megarhynchos</i>	M P	LC	
	Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	<i>Phoenicurus</i>	<i>ochruros</i>	H	LC	LC
	Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	<i>Phoenicurus</i>	<i>phoenicurus</i>	P	LC	
	Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	<i>Muscicapa</i>	<i>striata</i>	M P	LC	VU
	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>	<i>Ficedula</i>	<i>parva</i>	P	LC	
	Gobemouche à demi-collier	<i>Ficedula semitorquata</i>	<i>Ficedula</i>	<i>semitorquata</i>	P	NT	
	Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	<i>Saxicola</i>	<i>rubetra</i>	P	LC	VU
	Traquet à tête blanche	<i>Oenanthe leucopyga</i>	<i>Oenanthe</i>	<i>leucopyga</i>	S	LC	Na ^b
	Traquet rieur	<i>Oenanthe leucura</i>	<i>Oenanthe</i>	<i>leucura</i>	S	LC	RE
	Traquet halophile	<i>Oenanthe halophila</i>	<i>Oenanthe</i>	<i>halophila</i>	S		
	Traquet à tête grise	<i>Oenanthe moesta</i>	<i>Oenanthe</i>	<i>moesta</i>	S		
	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	<i>Oenanthe</i>	<i>hispanica</i>	M P	LC	EN
	Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>	<i>Oenanthe</i>	<i>deserti</i>	M	LC	Na ^b
Scotocercidae	Dromoïque du désert	<i>Scotocerca inquieta</i>	<i>Scotocerca</i>	<i>inquieta</i>	S	LC	LC
Acrocephalidae	Hypolaïs pâle	<i>Iduna pallida</i>	<i>Iduna</i>	<i>pallida</i>	M		LC
	Hypolaïs obscure	<i>Iduna opaca</i>	<i>Iduna</i>	<i>opaca</i>	M	LC	
	Hypolaïs icterine	<i>Hippolaïs icterina</i>	<i>Hippolaïs</i>	<i>icterina</i>	P	LC	VU
	Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	<i>Acrocephalus</i>	<i>schoenobaenus</i>	P	LC	LC
	Rousserole effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	<i>Acrocephalus</i>	<i>scirpaceus</i>	MP	LC	LC
	Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	<i>Acrocephalus</i>	<i>arundinaceus</i>	MP	LC	VU
Sylviidae	Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	<i>Sylvia</i>	<i>atricapilla</i>	S H P	LC	LC
	Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	<i>Sylvia</i>	<i>borin</i>	P	LC	LC
	Fauvette de l'Atlas	<i>Curruca deserticola</i>	<i>Curruca</i>	<i>deserticola</i>	S	NE	
Phylloscopidae	Pouillot siffleur	<i>Rhadina sibilatrix</i>	<i>Rhadina</i>	<i>sibilatrix</i>	P	LC	VU
Leiothrichidae	Cratélope fauve	<i>Argya fulva</i>	<i>Argya</i>	<i>fulva</i>	S		
Laniidae	Pie-grièche grise	<i>Lanius meridionalis</i>	<i>Lanius</i>	<i>meridionalis</i>	S	LC	EN
	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	<i>Lanius</i>	<i>senator</i>	M P	LC	NT
Corvidae	Corbeau brun	<i>Corvus ruficollis</i>	<i>Corvus</i>	<i>ruficollis</i>	S	LC	
	Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	<i>Corvus</i>	<i>corax</i>	S	LC	LC
Oriolidae	Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	<i>Oriolus</i>	<i>oriolus</i>	M P	LC	LC
Passeridae	Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>	<i>Passer</i>	<i>hispaniolensis</i>	S	LC	Na ^b
	Moineau blanc	<i>Passer simplex</i>	<i>Passer</i>	<i>simplex</i>	S	LC	
Emberizidae	Bruant du Sahara	<i>Fringillaria sahari</i>	<i>Fringillaria</i>	<i>sahari</i>	S		

NS : Nicheur sédentaire
MP : Migrateur de passage
HI : Hivernant
TR : Transhument

Tableau 8 : Liste des espèces d'oiseaux observées et leur statut à l'échelle nationale et internationale

Famille	Nom Français	Nom Latin	Genre	Espèce	Status	Catégorie Liste rouge/internal (IUCN)	Catégorie Liste rouge/france (IUCN)
Podicipedidae	Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	<i>Tachybaptus</i>	<i>ruficollis</i>	S	VU	LC
Ardeidae	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	<i>Nycticorax</i>	<i>nycticorax</i>	M H P	LC	
	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	<i>Ardeola</i>	<i>ralloides</i>	M P A	LC	NT
	Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>	<i>Bubulcus</i>	<i>ibis</i>	S H E	LC	LC
	Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	<i>Ardea</i>	<i>cinerea</i>	S H P	LC	LC
	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	<i>Ardea</i>	<i>purpurea</i>	M P	LC	LC
	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	<i>Egretta</i>	<i>garzetta</i>	S H P	LC	LC
Ciconiidae	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	<i>Ciconia</i>	<i>ciconia</i>	M H P	LC	LC
Anatidae	Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	<i>Tadorna</i>	<i>ferruginea</i>	S	LC	
	Marmaronette marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	<i>Marmaronetta</i>	<i>angustirostris</i>	S H	VU	RE Na ^b
Accipitridae	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	<i>Pernis</i>	<i>apivorus</i>	P	LC	LC
	Circaète Jean-Le Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Circaetus</i>	<i>gallicus</i>	M P	LC	LC
	Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>	<i>Buteo</i>	<i>rufinus</i>	S H P	LC	Na ^b
Falconidae	Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	<i>Falco</i>	<i>tinnunculus</i>	S H P	LC	LC
	Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i>	<i>Falco</i>	<i>biarmicus</i>	S	LC	LC
Rallidae	Poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Gallinula</i>	<i>chloropus</i>	S H P	LC	DD
	Foule macroule	<i>Fulica atra</i>	<i>Fulica</i>	<i>atra</i>	S H	LC	LC
Recurvirostridae	Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	<i>Himantopus</i>	<i>himantopus</i>	M H P	LC	LC
Burhinidae	Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	<i>Burhinus</i>	<i>oedicnemus</i>	S H	LC	NT
Glareolidae	Courvite isabelle	<i>Cursorius cursor</i>	<i>Cursorius</i>	<i>cursor</i>	S	LC	Na ^b
Charadriidae	Pluvier petit-gravelot	<i>Charadrius dubicus</i>	<i>Charadrius</i>	<i>dubicus</i>	M H P	LC	LC
	Pluvier à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	<i>Charadrius</i>	<i>alexandrinus</i>	S H P	LC	NT
Scolopaciidae	Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	<i>Calidris</i>	<i>minuta</i>	H P	LC	
	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	<i>Gallinago</i>	<i>gallinago</i>	H P	LC	EN
	Chevalier cul-blanc	<i>Tringa ochropus</i>	<i>Tringa</i>	<i>ochropus</i>	H P	LC	
	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	<i>Tringa</i>	<i>glareola</i>	H P	LC	
Pteroclididae	Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	<i>Actitis</i>	<i>hypoleucos</i>	H P	LC	LC
	Ganga couronné	<i>Pterocles coronatus</i>	<i>Pterocles</i>	<i>coronatus</i>	S		
Columbidae	Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	<i>Columba</i>	<i>livia</i>	S	LC	EN
	Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	<i>Streptopelia</i>	<i>decaocto</i>	S	LC	LC
	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	<i>Streptopelia</i>	<i>turtur</i>	M P	VU	LC
	Tourterelle maillée	<i>Streptopelia senegalensis</i>	<i>Streptopelia</i>	<i>senegalensis</i>	S	LC	
Strigidae	Grand-duc ascalaphe	<i>Bubo ascalaphus</i>	<i>Bubo</i>	<i>ascalaphus</i>	S		
Apodidae	Martinet noir	<i>Apus apus</i>	<i>Apus</i>	<i>apus</i>	M A P	LC	LC
	Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>	<i>Apus</i>	<i>pallidus</i>	M P	LC	LC
Coraciidae	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	<i>Coracias</i>	<i>garrulus</i>	M P	NT	NT
Upupidae	Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	<i>Upupa</i>	<i>epops</i>	M H P	LC	LC
Alaudidae	Sirli du désert	<i>Alaemon alaudipes</i>	<i>Alaemon</i>	<i>alaudipes</i>	S		
	Ammomane élégante	<i>Ammomanes cinctura</i>	<i>Ammomanes</i>	<i>cinctura</i>	S		
	Ammomane isabelline	<i>Ammomanes deserti</i>	<i>Ammomanes</i>	<i>deserti</i>	S		
	Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	<i>Calandrella</i>	<i>brachydactyla</i>	M H P	LC	NT
	Alouette bilophe	<i>Eremophila bilopha</i>	<i>Eremophila</i>	<i>bilopha</i>	S	NE	
	Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	<i>Galerida</i>	<i>cristata</i>	S		

4- Conclusion

Cette mission de 7 jours a permis de confirmer l'intérêt ornithologique de l'extrême sud tunisien ainsi que du grand Erg oriental.

Cette mission a aussi permis d'améliorer les connaissances sur les sites favorables et de découvrir plusieurs nouveaux sites de halte migratoire.

Durant cette période de l'année, deux espèces qui ne s'observent que rarement durant la migration ont été rencontrées.

Parmi les 22 espèces tunisiennes dont la distribution est essentiellement saharienne, 16 espèces ont été rencontrées durant l'expédition.

Le choix de la période semble être en retard par rapport à la période de reproduction des espèces sahariennes étant donné, et malgré le nombre conséquent d'espèces observées, que la mission a coïncidé avec une migration transsaharienne tardive pour certaines espèces.

Pour avoir une idée plus précise sur le passage migratoire printanier, ainsi que sur la nidification des espèces sahariennes, il est recommandé d'avoir un suivi régulier sur des différentes périodes de l'année afin de préciser le statut de chaque espèce.

VIII - Biodiversité Entomologique

Insectes & Arachnides

1 - Introduction

Malgré le rôle important des invertébrés terrestres dans les écosystèmes et les services écosystémiques qu'ils fournissent, ce groupe reste encore très mal connu en Tunisie et son inventaire constitue encore une étape fondamentale.

L'extrême sud tunisien n'échappe pas à cette règle étant donné que les diverses missions réalisées auparavant dans cette région n'ont rapportées que très peu de données voir aucune sur la diversité des invertébrés terrestres

2-Matériel et méthodes

Au cours de cette mission, le travail de terrain s'est résumé à la chasse à vue avec un recours au piège lumineux pour l'entomo-faune nocturne et ce, durant les nuits calmes avec très peu de vent (voir photo 55).

Au total, le piège lumineux a été utilisé durant 4 nuits dans 4 lieux différents, à savoir : le Parc National d'Oued Dkouk, la zone humide d'Ain Rziza, la zone humide d'Ain Skhouna et Borj El Khadhra.

3- Résultats

On remarque une nette supériorité de la richesse entomologique au niveau de 4 stations spécifiques (Fig. 23 et Fig. 24) : La Réserve naturelle d'Oued De kouk, Ain Erziza, Ain Skhouna et Borj El Khadhra.

Ces localités sont toutes caractérisées par la présence d'une zone d'eau qui est une source vitale pour plu-

sieurs espèces et qui procurent la végétation adéquate pour certaines communautés.

Au total, 292 spécimens ont été rencontrés tout au long de cette expédition et qui appartiennent respectivement à 11 Ordres, 22 Familles et dont 235 spécimens relatifs à 45 espèces ont été identifiées.

© Marc Gansuana

Photo 55 : Piège lumineux pour les insectes nocturnes

Figure 22 : Diagramme des spécimens collectés selon les stations prospectées

Figure 23 : Diagramme des familles de spécimens collectés selon les stations prospectées

Figure 24 : Diagramme de nombre des espèces de chaque ordre selon les stations prospectées

Les coléoptères

44 espèces de coléoptères ont été recensées lors de cette mission et qu'est l'ordre d'insectes le plus diversifié au monde.

La famille des Tenebrionidae (Fig. 25) est la plus riche en nombre d'espèces (18) étant donné que cette famille dont la majorité des espèces sont psammophiles est caractéristique des zones arides et désertiques.

La famille des Scarabaeidae s'en suit avec la présence de 7 espèces dont 4 espèces ont des mœurs coprophages et se nourrissent des excréments de dromadaires qui sont très nombreux autour des zones humides de Ain Erziza et Ain Skhouna et qui contri-

buent activement à la décomposition de ces matières fécales.

La famille des Carabidae est aussi représentée par 4 espèces dont l'espèce la plus emblématique du désert *Anthia (Termophilum) sexmac lata* (photo 56) qui a été répertoriée dans l'ensemble des localités prospectées.

On note aussi la présence de 3 familles de coléoptères saproxyliques (Bostrichidae, Ptinidae et Elateridae) dont les larves et les adultes sont liés au bois de plusieurs plantes (*Tamarix spp.*, *Retama spp.*) et qui constituent une source de nutrition pour plusieurs autres espèces d'oiseaux, de reptiles et de rongeurs.

Diagramme de la richesse entomologique selon les familles

Figure 25 : Diagramme de la richesse entomologique selon des familles

© Marc Gansuana

Photo 56 : *Anthia (Termophilum) sexmaculata*

Les odonates

4 espèces de libellules et demoiselles ont été répertoriées au cours de cette mission et qui ont toutes été observées au niveau de la zone humide de Borj El Khadhra :

- *Selysiotemis nigra* (Vander Linden, 1825) : une espèce migratrice de la famille des Libellulidae et qui a été signalée pour la première fois en Tunisie par Jödicke en 2000 dans la région du barrage Sidi Saad (photo 57).

- *Lindenia tetraphylla* (Vander Linden, 1825) : une espèce de Gomphidae qui a été recensée en Tunisie en 2001 (Kunz and Kunz, 2001) et qui est classée comme

étant une espèce en Danger critique (CR) par l'UICN en Afrique du Nord et qui nécessite une protection imminente dans les pays du Maghreb y compris en Tunisie dont elle est connue de seulement quelques endroits (photo 58).

- *Sympetrum meridionale* (Selys, 1841) une espèce de la famille des Libellulidae qui est assez commune en Tunisie (photo 59).

- *Ischnura saharensis* (Aguesse, 1958) une espèce de demoiselle de la famille des Coenagrionidae qui a une répartition saharienne en Afrique du Nord (photo 60).

Photo 57 : *Selysiotemis nigra*

Photo 58 : *Lindenia tetraphylla*

Photo 59 : *Sympetrum meridionale*

Photo 60 : *Ischnura saharensis*

Les othoptères

Pour ce groupe habituellement très abondant et très diversifié autour des zones arides et désertiques, il n'a été représenté qu'à travers 3 observations relatives à 3 espèces différentes : *Duroniella lucasii* (photo 61), *Heteracris adspersa* et *Anacridium aegyptium*.

D'autres missions sont nécessaires pour investiguer ce groupe dont plusieurs espèces endémiques et à caractère patrimonial ont été observées dans cette région et qui peut réserver quelques nouveautés.

Photo 61 : *Duroniella lucasii*

Les hémiptères, dermoptères & mantoptères

Pour les Hémiptères, seulement une espèce a été identifiée : *Chroantha ornatula*. D'autres spécimens appartenant à la famille des Reduviidae sont encore en cours d'identifications. Les Dermoptères ont été représentées par une seule espèce : *Labidura riparia* (Pallas, 1773) qu'est l'une des espèces les plus abondantes et qui est présente dans tous les endroits sablonneux présentant une légère salinité.

Les arachnides

Au total, 25 spécimens d'arachnides ont été recensés dans la région prospectées et qui sont rattachées à 5

Les scorpions

Les prospections réalisées au niveau de Borj El Khadhra ont permis de capturer quatre espèces de scorpions, sur les quinze espèces tunisiennes, appartenant toutes à la famille des Buthidae qui est représentée par deux genres *Androctonus* et *Buthus* ; *A. australis* (Linnaeus, 1758), *A. amoreuxi* (Audouin,

Les Araignées

A l'issue des prospections aranéologiques réalisées dans cette expédition et sur un faible échantillon d'araignées recueilli, plus de 6 espèces appartenant à 5 familles ont été distinguées, dont uniquement 3 genres ont été identifiées avec certitude et aucune espèce n'a été déterminée. Cela nous ramène au fait que l'aranéofaune désertique tunisienne, mais aussi Nord-Africaine d'une manière plus générale, est encore très peu étudiée et méconnue ; bien qu'elle devrait comporter des taxons intéressants grâce à un

A part *Blepharopsis mendica*, qu'est une espèce à large distribution en Tunisie, une autre espèce rattachée à cet ordre a été collectée aux environs d'Ain Skhouna et qui est encore en cours d'identification.

Cette dernière est soupçonné d'être une nouvelle espèce pour la science.

ordres, 10 Familles, 9 genres et 22 espèces différents (Fig.26).

1826), *A. bicolor* (Ehrenberg, 1828) et *B. arenicola* (Simon, 1885). Ces espèces inventoriées sont signalées au sud tunisien, ainsi que d'autres, dans la littérature. La majorité des individus sont capturés sous des pierres à proximité des sources d'eau ou des zones humides.

important endémisme mais aussi en raison de leurs spécificités écologiques étroites, d'où la grande importance de mener d'autres missions dans ces biotopes et de travailler sur un plus grand échantillon.

Parmi les taxons déterminés figurent le genre *Eusparassus* (Sparassidae) comportant plusieurs espèces exclusivement déserticoles dont une endémique à la Tunisie et le genre *Evipa* (Lycosidae) qu'est psammophile et dont plusieurs espèces sont principalement déserticoles.

Les solifuges

Seulement 3 spécimens appartenant à cet ordre assez particulier et dont les mœurs et la morphologie font de ce groupe l'un des moins étudiés en Tunisie. Dans les zones humides d'Ain Rziza et Ain Skhouna 2 spécimens de la famille des Solpugidae (Fig26) ont été

observées et dans la zone humide de Borj El Khadhra c'est un spécimen de *Galeodes sp.* (Galeodidae) de 47mm qui a été recensé et dont l'identification est aujourd'hui encore en cours et qui est soupçonné d'être une nouvelle espèce pour la science (photo 62).

Les pseudoscorpions

2 individus de cet ordre ont été observés mais étant donné qu'aucun travail n'a été réalisé sur ce groupe

en Tunisie, l'identification n'a même pas pu aboutir au rang des familles

Les acariens

Hyalomma dromaderii est la seule espèce appartenant à cet ordre qui a été répertoriée. Il s'agit d'une espèce de tique appartenant à la famille des Ixodidae qui regroupe les tiques dites dures. C'est une espèce largement répartie au centre et au sud tunisien. C'est un parasite dont le cycle de vie est à trois hôtes.

Les hôtes des adultes et des nymphes sont les artiodactyles dont principalement les dromadaires dans la région prospectée.

Les larves et les nymphes peuvent infester également les petits mammifères dont les rongeurs et les chauves-souris.

Figure 26 : Diagramme du nombre des espèces d'arachnides recensées / ordre

© Marc Gansuana

Photo 62 : Solpugidae à Ain Erziza

4- Conclusion

Au total, 317 spécimens d'invertébrés ont été recensés lors de cette expédition et dont l'identification a abouti à 50 espèces appartenant à 33 familles et 16 Ordres différents.

Ces données constituent l'un des rares témoignages sur la diversité entomologique dans cette région qui n'a été que très peu étudiée.

Ce nombre d'espèces peut paraître énorme mais ne constitue qu'un pourcentage très négligeable de la richesse de l'entomofaune de cette région et plusieurs autres missions durant d'autres périodes de l'année et moyennant d'autres types de méthodes d'échantillonnages sont plus que nécessaires pour compléter nos connaissances sur ce groupe.

Les spécimens recensés sont encore en étude aujourd'hui et plusieurs autres chercheurs sont impliqués dans l'identification de ces taxons afin de compléter la liste des espèces.

2 échantillons sont soupçonnés d'être 2 nouvelles espèces pour la science.

La présence, à Borj El Khadhra, du *Gomphidae Lindenia tetraphylla* (Vander Linden, 1825) qui est classée comme étant une espèce en Danger critique (CR) par l'UICN en Afrique du Nord, constitue un argument indéniable pour la conservation de cette zone humide qui est l'un des derniers refuges pour cette espèce et dont l'implémentation de la Gambusie (*Gambusia affinis*) pourrait considérer une sérieuse menace sur cette espèce.

IX - Conclusion générale & perspectives

La Tunisie est un pays caractérisé par ses étages bioclimatiques divers malgré sa superficie considérée petite par rapport à ses pays frontaliers.

Cette expédition nous a permis de prospecter les différents habitats et paysages caractérisant l'Extrême Sud Tunisien. Mais également d'élargir l'aire de répartition de certaines espèces et d'actualiser la liste des espèces des différents taxons habitant ce milieu considéré comme hostile vu les températures très élevées et la rareté de l'eau qui est une source qui influence directement la vie et la présence de diversité tant faunistique que floristique.

Ce rapport n'est qu'une goutte du tas d'informations qui restent jusqu'à nos jours très peu connues sur le

désert Tunisien et son évolution face aux changements climatiques et facteurs anthropiques. En conséquence, tous les scientifiques qui ont participé à cette expédition sont certains qu'il faut mener d'autres missions de plus longues durées et durant les saisons optimales et spécifiques à l'activité de chaque taxon afin de collecter plus de données et bien les analyser par la suite.

Nous espérons avoir l'opportunité de continuer à étudier ce magnifique désert Tunisien et de révéler ses secrets d'une façon continue. Et nous souhaitant faire participer des étudiants passionnés de l'écologie dans les prochaines missions pour qu'ils gagnent de l'expérience de terrain et assurent la relève dans le futur tout dans le but d'assurer la protection de la biodiversité de cette magnifique région.

X - Références Bibliographiques

Ahmim M., Dalhoumi R., & Ștefan Măntoiu D., 2019. First data on the acoustic characteristics of some Chiropteran species from northern Algeria. *Bioacoustics*. DOI: 10.1080/09524622.2019.1620634.

Aulagnier S., Haffner P., Mitchell-Jones A.-J., Moutou F., & Zima J., 2008. Guide des mammifères d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Delachaux et Niestlé, Paris. 271 pp.

Baker, R. J., Davis, B. L., Jordan, R. G. & Binous, A. 1974. Karyotypic and morphometric studies of Tunisian mammals: bats. *Mammalia* 38: 695-705.

Beaucournu, J. C., Bach-Hamba, D., Launay, H., Helal, H. & Chastel, C. 1981. Contributions à l'étude des Siphonaptères de Tunisie (3ème note). *Bulletin de la Société de Sciences naturelles de Tunisie* 16: 3-10.

Beaucournu, J. C., Bach-Hamba, D., Launay, H., Helal, H. & Chastel, C. 1983. Deux chiroptères peu connus de Tunisie. *Mammalia* 47: 127-128.

Benda P., Andriollo T. and Ruedi M. 2015. Systematic position and taxonomy of *Pipistrellus deserti* (Chiroptera: Vespertilionidae). *Mammalia* 2015; 79(4): 419-438

Bendjeddou M.L., Loumassine H.E., Metallaoui W., Chiheb K., Farfar A., Bounaceur F., Boukheroufa F., Bouslama Z., & Detz C. 2016. First record of *Nyctinomus aegyptiacus* for Tunisia. *Vespertilio*, 18 : 23-27.

BLANCHET A. 1955. Les Oiseaux de Tunisie. *Mémoire de la Sté des Sc. Nat. De Tunisie*, N°3, 84 p.

Cockrum, E. L. 1976. Order Chiroptera (pp. 72-126). In: *Mammals of Tunisia*. Unpublished Report.

CORSO (A.) 2012. African Reed Warblers in Tunisia. *BirdingWorld*, 25 : 333-335.

Cramp S. 1988. *The Birds of the Western Palearctic Volume V*. Oxford University Press, Oxford, New York, 1 063 p.

Dalhoumi R., Aissa P., Beyrem H. and Aulagnier S. 2020. Bat species richness and activity in the desert Dghoumes National Park (Southwest Tunisia): a preliminary survey. *Arxius de Miscel·lània Zoològica*, 18: 89-100.

Dalhoumi R., Nefla A., Bedoui W., Ouni R. & Aulagnier S. 2019. Preliminary habitat related bat fauna of Mastouta-Bishshouk region (Northwest Tunisia). *Vestnik Zoologii*. 23-30. DOI 10.2478/vzoo-2019-0003

Dalhoumi R., Aissa P. & Aulagnier S. 2011. Taxonomie et répartition des Chiroptères de Tunisie. *Revue suisse de Zoologie*, 118: 265-292.

Dalhoumi R., Aissa P., & Aulagnier S. 2016. Bat species richness and activity in the Bou Hedma National Park (central Tunisia). *Turkish Journal of Zoology* 40 (6): 864-875.

Dalhoumi R., Hedfi A., Aissa P. & Aulagnier S. 2014. Bats of Jebel Mghilla National Park (central Tunisia): first survey and habitat-related activity. *Tropical Zoology* 27:53-62.

Deleuil, R. 1957. Une nouvelle chauve-souris pour la Tunisie, *Otonycteris hemprichi* Peters, 1860. *Mammalia* 21: 190.

Dietz C. 2005. *Illustrated Identification Key to the Bats of Egypt*, Version 1.0. Available online at <http://www.mammalwatching.com/Palearctic/Otherrports/Bat%20Key%20for%20Egypt.pdf>

GAULTIER, T. 1981. Observation effectuée dans l'extrême sud tunisien. *Faculté des sciences Tunis*. Rapport non publié.

HEIM DE BALSAC H. & MAYAUD N. 1962. *Les Oiseaux du Nord-Ouest de l'Afrique*. Paul Lechevalier, Paris.

HERING J., FUCHS E. & WINKLER H. 2010. Neues zum Vorkommen und zur Brutbiologie von Zimtrohrsänger *Acrocephalus baeticatus* und Teichrohrsänger *A. scirpaceus* in Libyen. *Limicola*, 24 : 117-139.

HERING J., HERING H. & WINKLER H. 2011. Zimtrohrsänger *Acrocephalus baeticatus* auch im Westen Libyens im Grenzgebiet zu Algerien und Tunesien. *Limicola*, 25 : 268-271.

ISENMANN *et al.*, 2015. *Oiseaux de Libye/Birds of Libya*. SEOF, Paris ISENMANN & al 2005. - *Oiseaux de Tunisie/Birds of Tunisia*. SEOF, Paris.

ISENMANN *et al.*, 2015 - Oiseaux de Tunisie/Birds of Tunisia 2005.- 2014. *Alauda*, 83(1),2015 :7-28

Jödicke, R., Arlt, J., Kunz, B., & Lopau, W. 2000. The Odonata of Tunisia. *International Journal of Odonatology*, 3:1, 41-71.

Kunz, B., & Kunz, D. 2001. *Lindenia tetrphylla*: Wiederfund für Nordafrika (Odonata: Gomphidae). *Libellula* 20 (1/2), 79-85.

Loumassine H. E., Bonnot N., Allegrini B., Bendjedou M. L., Bounaceur F. et Aulagnier S. 2020. How arid environments affect spatial and temporal activity of bats. *Journal of Arid Environments* 180, 104206 <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2020.104206>

Mickleburgh SP, Hutson AM, Racey PA. 2002. A review of the global conservation status of bats. *Oryx* 36: 18-34.

Nader, I. A. & Kock, D. 1983. Notes on some bats from the Near East (Mammalia: Chiroptera). *Zeitschrift für Säugetierkunde* 48: 1-9.

Nouira S. et Blanc C. 1993. Biodiversité et biogéographie des reptiles du Sud Tunisien. *Biogeographica*, 69 (3): 89-104.

O'Shea M. 2018. *The Book of Snakes: A Life-Size Guide to Six Hundred Species from around the World*. Presse de l'Université de Chicago.

Puechmaille SJ, Allegrini B, Benda P, Gürün K, Šrámek J, Ibáñez C, Juste J, Bilgin R. 2014. A new species of the *Miniopterus schreibersii* species complex (Chiroptera: Miniopteridae) from the Maghreb Region, North Africa. *Zootaxa* 3794: 108-124.

Simmons N.B. & Cirranello A.L. 2020. *Bat Species of the World: A taxonomic and geographic database*. Accessed on 12/07/2020.

Simmons NB. 2005. Order Chiroptera. In: Wilson DE, Reeder DM, editors. *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. 3rd ed. Baltimore, MD, USA: Johns Hopkins University Press, pp. 312-359.

Thomas, O. 1902. On the mammals collected during the Whitaker expedition to Tripoli. *Proc. Zool. Soc. Lond.* 1902: 2-13.

Blanc C. 1986. Le Peuplement en Reptiles de l'Extrême-Sud Tunisien, *Amphibia-Reptilia*, 7 (4), 385-389.

Trape, J.-F., Trape, S., & Chirio, L. 2012. *Lézards, crocodiles et tortues d'Afrique occidentale et du Sahara*. Marseille : Institut de recherche pour le développement

Que sait du désert celui qui ne regarde qu'un grain de sable ?

Erik Orsenna